

AMIR NASRULLO - HARBIY ISLOHOTCHI

Karimov Azizbek Avazbekovich

Namangan davlat universiteti

Tarix yoʻnalishi magistranti

Annotatsiya: Ilmiy maqolada Buxoro amirligida hukmronlik qilgan Amir Nasrulloning mamlakatda amalga oshirgan harbiy islohoti hamda bu islohotning ahamiyati haqida maʼlumot berilgan.

Tayanch soʻzlar: Mangʻitlar sulolasi, Amir Nasrullo, Abdusamad Tabriziy, Buxoro Arki, “Dahanpur” toʻpi, “Qoʻrxona”

Davlatchilikning asosiy tayanchlaridan biri harbiy ish va qoʻshin hisoblanadi. Tarixida qadimdan shakllanib rivojlangan hamma davlatlar boshqaruv tizimida muhim oʻrin tutgan, hokimiyat tepasiga kelgan hukmdorlar oʻz ichki va tashqi siyosatlarini amalga oshirishda katta harbiy kuchlarga tayanganlar. Oʻz tasarrufidagi yerlar va aholini muhofaza qilish, qoʻshni mamlakatlar hukmdorlarining tajovuzkorona yurishlariga barham berish, ayrim hollarda qurol kuchiga tayangan holda faol tashqi siyosat yuritishda muayyan harbiy kuchlarga suyanganlar. Buxoro amirligini boshqargan Mangʻitlar sulolasi amirlari ham mamlakat harbiy kuchlari va uning asosi boʻlgan qoʻshinni har tomonlama rivojlantirish, uni taʼminlash, jangovarlik qobiliyatini oshirish, qoʻshinning muayyan tartib intizomga boʻysundirish va idora etish borasida bir qator ishlarni amalga oshirdilar. Davlatchilikning asoslaridan biri hisoblangan harbiy ish ayniqsa, mangʻit hukmdorlaridan amir Nasrullo davrida nihoyatda rivojlandi.

Mangʻitlar sulolasi hukmdorlaridan amir Haydar hukmronligi davriga kelib harbiy sohada dastlabki tub oʻzgarishlar roʻy bergan boʻlsada, toʻla muntazam armiyani tashkil etish amir Nasrullo davriga toʻgʻri keladi.

Mangʻitlar hukmdorlaridan amir Haydar davriga kelib dastlabki harbiy tub oʻzgarishlar roʻy berib, yaʼni maʼlum maʼnoda muntazam armiya tashkil etildi,

deyishga asos bor. Biroq, ba`zi tarixchilar bu fikrga to`la qo`shilmaydilar. Tadqiqotchi B. Ismoilova Buxoro amirligida armiya va harbiy ishlarni tashkillashtirishni ikki bosqichga bo`ldi va I bosqichni XIX asr boshlaridan XIX asrning 30 – yillarigacha, ya`ni amir Haydar davrida hisoblab, bu davrni shu sohaga dastlabki asos qo`yilganligi, to`la muntazam armiyani tashkil etilganligini esa II bosqichida amir Nasrullo davriga to`g`ri kelib to 1837-yilda oxiriga yetkazdi, deydi.

Amir Haydar davrida muntazam armiya tashkil etishga to`la erishilmadi. Chunki merosxo`rlar o`rtasida hokimiyat uchun o`zaro kurashlar, ichki nizolar, bo`ysunmas amaldorlarni jilovlash bu ish yo`lida katta to`squinlik qildi.

Amir Nasrullo 1837-yili o`tkazilgan harbiy islohotlar natijasida Buxoro amirligi qo`shinining jangovar holati yaxshilandi. Har biri 800 kishidan iborat 50 ta sarbozlar bo`luklari (jami 40000 sarboz) va 250 kishilik to`pchilar guruhi tashkil qilingan¹. Xorijdan harbiy mutaxassislar jalb etilib, ulardan zamonaviy qurol-yarog`lar tayyorlash va foydadanish sirlari o`rganildi. Masalan, 1834-yili Erondan kelgan Abdusamad Tabriziy yevropacha usuldagi nizomiy askarlarga tartib bergan va 1837-yili maxsus to`pchilar qo`shinini tuzgan. Buxoroda to`p va zambaraklar quyish uchun alohida to`pxona qurilgan. Ikki yuz kishidan iborat ingliz rusumidagi maxsus askariy guruh tuzilib, unga eroniy qullar kiritilgan. Ushbu guruh Amir Nasrulloning o`ziga xos maxsus gvardiya otryadi bo`lib, unga Abdusamad Tabriziy boshchilik qilgan. Abdusamad Tabriziy bu davrda amir Nasrulloning harbiy maslahatchisi va noibi lavozimida faoliyat ko`rsatgan. Amir oldida va saroy a`yonlari o`rtasida uning nufuzi ancha baland bo`lgan. Shuningdek, xorijdan yana Shohruxxon ibn Ibrohimxon nomli to`pchiboshi va boshqa harbiy mutaxassislar olib kelingan.

Buxoro davlatining harbiy qo`shinida qizil kurtka, oq shalvar va qalpoqdan iborat maxsus harbiy kiyim joriy etildi. Muntazam piyoda armiyaning soni 40000 sarbozdan iborat bo`lgan. Keyinchalik sarbozlarning har biri nayzali miltiq, qilich va to`pponcha bilan qurollantirildi. Ba`zi manbalarda bu sarbozlarning miqdori 2500 nafar deb

¹ Ражабов Қ. Насруллоҳон. – Тошкент: Абу матбуот-консалт, 2011. – Б. 19 – 20.

ko`rsatiladi. Amir sarbozlariga eron, turk zobitlaridan tashqari ayrim rus ofitserlari ham ta`lim bergan. Ayrim tarixchilarning fikricha, harbiy sohada islohotlar o`tkazilishidan oldin, ya`ni 1830 – 1832-yillarda Buxoroda 20000 kishilik otliq qo`shin, 400 kishilik piyoda qo`shin bo`lib, ularning ixtiyorida 41 ta artilleriya to`pi bo`lgan. Bundan tashqari, bu paytda amirlikning turli hududlarida 50000 kishilik otliq qo`shin (ulardan 10 000 kishi Balxda va Amudaryodan janubdagi hududlarda) ham mavjud edi. Manbalarda keltirilishicha, bu qo`shin eljari (hozirgi militsiya) shaklidagi qo`shin turi bo`lib, u mamlakat ichidagi ichki xavfsizlikni ta`minlagan². Shunday bo`lsada, amir Nasrullo davrida doimiy qo`shin soni manbalarda turlicha keltiriladi.

Buxoro arkini qo`riqlash uchun tashkil etilgan harbiy guruhlarini Buxorxudotlar, Somoniylar, Qoraxoniylar, Shayboniylar, Ashtarxoniylar va umuman, butun Mang`itlar sulolasi davrida faoliyat ko`rsatganligini ko`ramiz. Arkning ichkari qismini qo`riqlashda mang`itlar sulolasi davrigacha hukmronlarning yaqin va eng ishonchli kishilaridan tanlab olingan. Biroq amir Nasrullo davriga kelib, dastlab 100 nafardan iborat “G`ulombachchalar” (ya`ni “qulbachchalar”) nomi berilganligining sababini bilib olamiz. Yuz kishidan tashkil etilgan dastlabki g`ulombachchalar o`z oilalari bilan ark ichida yashashgan bo`lsalar, ular soni ko`ngillilar hisobidan 200 taga yetgach, bu ko`ngillilar xizmat vaqtidan so`ng o`z uylarida istiqomat qilishgan³. G`ulombachchalar xizmat vaqtida 2 guruhga bo`linib, haftada 3 kun qo`riqlash xizmatida bo`lishgan. Xuddi shanbegi va seshanbegi sarbozlaridek birinchi guruh shanba, yakshanba, dushanba kunlari, ikkinchi guruh esa seshanba, chorshanba, payshanba kunlari xizmatda bo`lishgan. Juma kuni dam olish kuni hisoblansada qo`riqlash vazifasini arkda yashovchi g`ulombachchalar bajarishgan.

Amir Nasrullo hukmronligi davrida 100 nafardan iborat g`ulomlarning 50 nafari 3 kundan qoravullik xizmatini o`tashib, ulardan 20 nafari ark tashqarisidagi maxfiy

² Шукруллаев Ю. Бухоро амирлигида қўшиннинг этник таркиби.// Имом ал-Бухорий сабоқлари. – Тошкент, 2008. – №3. – Б. 215 – 216.

³Файзиев Т. Бухоро феодал жамиятида куллардан фойдаланишга доир ҳужжатлар (XIX аср.). – Тошкент: Фан, 1990. – Б. 75.

xabarlarni amirga yetkazish, 10 nafari amirlikdagi obxona, regxona, kanaxona kabi zindonlarni qo`riqlashgan.

G`ulombachchalar (100 – 200 keyinchalik 50 kishilik) sadboshi (yuzboshi)dan tashqari ark qo`riqlashda mas`ul bo`lgan “to`pchiboshi darvoza” harbiy mansab egasiga bo`ysunishgan.

Buxoro amirligi qo`shini tarkibida piyoda sarbozlardan tashkil etilgan alohida to`pchilar guruhiga amir Nasrullo davrida asos solingan. Amirlikda to`plar bundan ham oldin bo`lishiga qaramasdan amir Nasrullo ulardan alohida guruh – O`g`lon va Talipoch darvozalari oldida to`pchilarning kazarmalarini tashkil etgan.

Amirlikda zambaraklar asosan Rossiyadan hamda Afg`oniston davlati hududi orqali olib kelingan ingliz va turk to`plaridan iborat bo`lgan⁴.

To`pchilar amirlik qo`shinida eng nufuzli kishilar hisoblanishgan. Biroq ularning amaldagi vazifalari o`ta og`ir bo`lib, shuning uchun ularga boshqa turdagi harbiylarga nisbatan ko`proq maosh to`langan. Shu sabab bo`lsa kerak, amirlikdagi eng oliy harbiy mansablardan biri ham to`pchiboshi hisoblangan. To`pchilar haftaning har shanba kunida harbiy dala mashqlari o`tashgan. Buxoro bekligida bunday joy shaharning Samarqand darvozasi tashqarisidagi keng maydon hisoblanib, bunday mashqlar “Paxta-parron” deb nomlangan. “Paxta-parron” mashqi chog`ida to`plar zararsizlantirilgan o`qlardan, ichiga sochma porox o`rniga arpa qipig`i solib foydalanilgan⁵.

Amir Nasrullo rus harbiy asirlari Ismoil va Trofim murabbiyligida piyoda sarbozlardan tashkil topgan harbiy musiqachilar guruhi tashkil etgan va ular bolabomchilar (tom ustidagilar) deb nomlangan.

Asos solingan dastlabki davrda bolabomchilar 700 kishilik harbiy bo`linmada 14 barabanchi (nag`orchi), 14 naychi (fleytist), 2 dulchi (turk barabanlari namunasi), 4 surnaychi, 6 trubachidan iborat bo`lgan.

⁴ Умирзоқов Ш.У. Артиллерия тарихи. – Самарқанд, 2001. – Б. 69

⁵ Чориев З. Тарих атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Академия, 2002. – Б. 79.

Bolabomchilar dastlab jangchilarni ruhlantirish, harbiy mashqlar, ertalabki uyg'onish, qatl ettirish chog'larida faoliyat ko'rsatishgan. Keyinchalik, xususan, amir Abdulahadxon va Sayid Olimxon davrlarida bu guruhga katta e'tibor berilib, ularning xizmat doiralari kengaytirilgan. Bu davrda ularga harbiy kiyimlar berilib ilgari ularda aksariyat turk va mahalliy musiqa asboblari bo'lsa mazkur davrda rus musiqa asboblari bilan takomillashtirilgan⁶.

Amir Nasrullo harbiy sohada ma'lum islohotlarga qo'l uradi, ammo oxirgacha uni yetkaza olmaydi. Chunki, u o'zining 34 yillik saltanati davomida xonlikdagi ichki nizolardan qutila olmadi. Butun harbiy kuchini itoatdan chiqqan viloyatlarni bo'sundirishga sarf etdi. Buxoroda uzoq muddat yashagan, Zarafshon harbiy okrugini boshqargan, Turkistonning harbiy quvvatini sinchiklab o'rgangan G.A. Arendarenko yozganidek: "Nasrullo davrida dala to'plari sezilarli darajada yaxshilangan edi, ular ingliz harbiy nizomidan chala-chulpa xabardor bo'lgan afg'on to'pchilarini xizmatga oldilar. Og'ir qurolli otliqlar, xisobdorlar soni ham oshiriladi. Piyodalar ko'paytirilib, to'plar himoyasida jangga kirish va qal'alarga hujum qilish qo'llanila boshlaydi".

Amir Nasrullo davrida va undan keyin ham to'pchiboshi qo'shinining bosh qo'mondoni hisoblangan. Erondan olib kelingan Abdusamad to'pchiboshi, muarrix Mullo Olim Maxdumning "Turkiston tarixi" kitobida aytilishicha, bilimli, zakovatli kishi bo'lgan. U chamasi to'p va to'pxonalarning dala sharoitidagi harakat imkoniyatini oshirishga erishadi. To'plar, ularni tortib yuruvchi otlar guruhlanadi va raqamlanadi. Ma'lumki bungacha to'plarni ho'kizlar sudrashi taomilda bo'lib kelgan edi. Abdusamad to'pchi boshining qismati fojeali yakun topdi, amir Nasrullo uni Shahrisabz beklari bilan til biriktirishda ayblab, qatl etadi⁷.

Buxoro amirligi to'plariga ta'rif beradigan bo'lsak, amirlikda ishlab chiqarilgan dastlabki to'plar "Dahanpur" (ya'ni to'pning o'qi old tarafdan joylashgan) deb

⁶ Шукруллаев Ю. Бухоро амирлигида қўшиннинг этник таркиби // Имом ал-Бухорий сабоқлари. – Тошкент, 2008. – №3. – Б. 217.

⁷ Ўзбекистоннинг янги тарихи. Биринчи китоб. Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида.... – Б. 94.

nomlangan. Bu xildagi to'plar aksariyat hollarda qal'a himoyasida qo'llanib, dala janglari sharoitida ulardan foydalanish ancha mushkulliklar tug'dirgan. Keyinchalik, ular hajmi kichraytirilib dala janglari uchun uchun ham foydalanila boshlangan. Dahanpur to'plari vazni turlicha ishlab chiqarilib ularning eng yengillarini 2 ta, og'irligini esa 6 tacha otlar (dastlabki davrlarda to'plarni ho'kizlar tuyalar yordamida kerakli manzillarga olib borilgan) zo'rg'a tortib borgan⁸.

Amirlik dahanpur to'plari bunyod etilishi jarayonida artileriya rivojlanishining dastlabki bosqichi – hunarmand ishlab chiqarish davrini bosib o'tdi.

O't ochish qurollari va porox alohida ustalar tomonidan ishlab chiqarilgan. Qurol yasagan usta urushda o'zi yasagan qurollardan otgan va unga dastlab o'zi xizmat ko'rsatib bergan. Shuning uchun to'pchilar ba'zi hollarda askar hisoblanmay, alohida sexlar ustasi deyilgan.

To'p qo'yiladigan joy “Qo'rxona” deb nomlanib, bunday qo'rxonalar Buxoro, Karmana, Samarqandda faoliyat ko'rsatgan. “Dahanpur” to'plarini jang maydoniga olib borish jarayonida to'p yadroli “jarimachi sarbozlar” guruhi tomonidan tashib borilgan. Manbalarda e'tirof etilishicha, sarbozlar 2 tadan 5 tagacha (og'irligiga qarab) to'p o'qlarini kerakli hududgacha olib borishga majbur edilar.

Yadrolar uchun eng zarur hisoblangan poroxlar ham XIX asr boshlaridan e'tiboran amirlikning o'zida ishlab chiqariladigan bo'ldi⁹.

Buxoro amirligi artileriyasining asoschisi sanalgan amir Nasrullo Qo'qon xonligi bilan olib borgan janglari chog'ida 2 turdagi to'plarni o'lja sifatida qo'lga kiritadi. 1.Jahongir (katta to'p). 2.Shohdor (mayda to'p)¹⁰.

Jahongir to'pining amirlik to'plaridan ustunlik taraflarini ko'rgan Nasrullo – “Bunday to'p bilan butun jahonga hukumronlikni o'rnatish mumkin” – deya jar soldi.

⁸ Умирзоқов Ш.У. Артиллерия тарихи. – Самарқанд, 2001. – Б. 25.

⁹ Зиёев Ҳ. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 16.

¹⁰ Умирзоқов Ш.У. Артиллерия тарихи. – Самарқанд, 2001. – Б. 27.

Lekin qo`lga kiritilgan jahongir to`plari juda ham og`ir bo`lib vazni 34 puddan (554 kg) ortiqroq edi. Bunday og`ir to`pni 8 tacha otlar zo`rg`a torta olgan¹¹.

Garchi vazni og`ir bo`lsada devor qulatish qudrati boshqa to`plardan ustunligi bois amirlik maxsus qo`rxonalarida ishlab chiqarish yo`lga qo`yilgan hamda jang maydonlarida ham sudrab borilgan.

Harbiy harakatlar chog`ida hujum qilingan hududlarda tinch aholini talash, katta o`ljalarni qo`lga kiritish uchun vahshiyona ishlarni amalga oshirish tez-tez kuzatilib turilgan. Ba`zi holatlarda hali jangda to`la-to`kis g`alaba qozonmasdan turib o`lja ilinjida kurashlar boshlansa, ba`zan mazkur o`ljalar uchun harbiy amaldorlar o`rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqqan. Amir Nasrullo 1842-yil aprelda Qo`qon shahrini qo`lga kiritganda sarbozlar dastavval Muhammad Alixon saroyini talashga kirishib ketadilar. Orqadan o`z qo`shini bilan yetib kelgan amir Nasrulloxonning o`g`li Muzaffarxon barcha olingan o`ljalarni talab qiladi. Sarbozlar esa buni xohlashmaydi. Bundan darg`azab bo`lgan Muzaffar sarbozlarni qilichdan o`tkaza boshlaydi. Abdu Samad to`pchiboshi (1837 – 1845-yillarda to`pchiboshi lavozimida ishlagan) esa Muzaffarxon askarlarini urib orada katta kelishmovchiliklar chiqadi.

Xulosa sifatida shuni qayd etish mumkinki, amir Nasrullo o`zining 34 yillik hukmronligi davrida harbiy sohada ko`plab islohotlar amalga oshirishga harakat qildi va ba`zi yutuqlarni qo`lga kiritdi. Biroq tinimsiz bo`lib turgan ichki va tashqi urushlar natijasida bu islohotlarni oxiriga yetkazilmadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Бобобеков Ҳ. Н. Қўқон тарихи. – Тошкент: Фан, 1996. – 238 б.
2. Зиёев Ҳ. 3. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш (XVII – XX аср бошлари). – Тошкент: Шарқ, 1998. – 248 б.
3. Ражабов Қ. Насруллоҳхон. – Тошкент: Абу матбуот-конмалт, 2011. – 48 б.

¹¹ Бобобеков Ҳ. Қўқон тарихи. – Тошкент: Фан, 1996. – Б. 31.

4. Умирзоқов Ш. У. Артиллерия тарихи. – Самарқанд, 2001. – 73 б.
5. Чориев З. Тарих атамаларининг қисқача изоҳли луғати. Тўлдирилган иккинчи нашри. / Масъул муҳаррир Ш. Воҳидов. – Тошкент: Академия, 2002. – 188 б.
6. Шукруллаев Ю. Бухоро амирлигида қўшиннинг этник таркиби.// Имом ал-Бухорий сабоқлари. – Тошкент, 2008. – №3. – Б. 214 – 217.